

RUINAS CLÁSICAS Y MODERNAS EN LAS CRÓNICAS DE VIAJE DE JUSTO SIERRA Y JOSÉ INGENIEROS

Cristina Beatriz Fernández
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP)
Argentina
crisfer@mdp.edu.ar

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar discursivamente el concepto y la funcionalidad de las *ruinas* que aparecen en las crónicas de viaje de Justo Sierra y José Ingenieros. En el primer caso, se trata de las crónicas de su viaje a los EEUU en 1895, publicado en 1898 bajo el título *En tierra yankee*, así como de los textos reunidos bajo el rótulo de *En la Europa latina*, escritos a raíz de su viaje a Europa en 1900 y editados en publicaciones periódicas mexicanas entre 1903 y 1905. En cuanto a Ingenieros, se analizan las crónicas de su viaje a Europa, realizado en 1905 y 1906, publicadas en esos mismos años en el diario *La Nación* de Bs. As. En ambos casos, interesa estudiar cómo el tópico de las *ruinas* es refuncionalizado en el marco de unas crónicas de viaje marcadas por la ideología modernizadora de sus autores.

Palabras clave: ruinas – crónicas – viaje – Justo Sierra – José Ingenieros

1. Los ecos de la Historia: Justo Sierra en Roma

En el año 1900, Justo Sierra viajó a Europa como jefe de la delegación mexicana ante el Congreso Social y Económico Hispanoamericano que tuvo lugar en Madrid en noviembre. En ese mismo viaje, que se extendió hasta los primeros meses de 1901, visitó otras ciudades europeas, como París y Roma. Producto escriturario de ese itinerario fue una serie de notas de viaje que fueron publicadas en *El Mundo Ilustrado* de México, desde abril de 1901 hasta julio de 1903, recogidas póstumamente en el volumen titulado *En la Europa latina*.

En ese libro, hay una sección titulada «Días de Roma» en la que se incluyen cuatro crónicas dedicadas a las ruinas de la ciudad imperial: «S.P.Q.R. El Capitolio», «S.P.Q.R. El Foro», «S.P.Q.R. El Palatino» y «El Coliseo. Las catacumbas». En ellas, como en otros textos de Justo Sierra, la relación con el espacio recorrido en los viajes funciona como un disparador de la memoria y la reflexión históricas. Esto es particularmente evidente en sus escritos sobre las ruinas, donde a la erudición historicista que le da el tono a las crónicas -en gran medida, pedagógico- se le impone una sensibilidad cuasi romántica que ve en las ruinas un espacio claramente empático con un estado de alma. Dice Sierra:

Vagar y divagar en las ruinas del Foro, dejar venir lentamente del fondo de los siglos [...] un sentimiento inexpresable de admiración y sumisión; poner nuestra alma en contacto con la penumbra de los tiempos muertos, [...] recibir un baño de suprema melancolía, no sé qué bocanada de tristezas y nostalgias que vienen de muy lejos, de muchas tumbas sin cruz, sin nombre, sin muertos... Es el mismo efecto, en el orden subjetivo, que produce el acercar al oído un caracol para percibir el ruido lejano de la mar, el caracol es un fonógrafo del océano; así, aquí, se oyen los tumbos del mar de las edades. (Este *cliché* viene también del fondo de la retórica) (Sierra 1991: 348)

Como se puede apreciar al final de la frase citada, el discurso acerca de las ruinas, de claras resonancias románticas, sufre una modulación paródica al ser homologado, mediante un encadenamiento de comparaciones y metáforas, a un dispositivo tecnológico: el fonógrafo, que en este caso reproduce, si ello fuera posible, el sonido de temporalidades pasadas. Entonces, la visión de las ruinas equivale a la consiguiente aprehensión o comprensión de la temporalidad histórica: «Vuelva usted la espalda al Campo de Marte, *caro signore* -decía nuestro consultor-, y vea.' Efectivamente vi, vi la historia de Roma; allí estaba en un trozo de tierra, rodeado por 'las siete colinas'» (Sierra 1991: 319). Esta comprensión no es una simple reconstrucción objetiva de datos sino también una «evocación», un llamado que complejiza sensorialmente la percepción de los venerables restos monumentales:

...rumbo a la alta hondonada del Foro. Ya cuando se le ve desde lo alto del *campanile* capitolino, la evocación es poderosísima. El alma, el genio, el *daímon*, el demonio de Roma surge de entre aquellas ruinas de todos los siglos; se siente el calofrío del contacto con la eternidad en la forma de la muerte de las cosas [...] Y nos parece oír los ecos del trompeteo de los «buccinadores», del ruido de las ruedas de bronce de los carros contra las baldosas [...] (Sierra 1991: 327, nuestro subrayado, bastardilla del autor)

El contacto con la materialidad de las ruinas deriva así en una participación en otras temporalidades. Por un lado, tenemos la actitud típica del viajero «espiritual» que encuentra su genealogía en esas mismas ruinas (Viñas 1982: 59). Pero también, se propicia aquí una exhibición de los diversos legados históricos y culturales que canalizó la Roma clásica, como esta reflexión motivada por los restos que evidencian la conquista de Jerusalén por Tito, el hijo de Vespasiano:

...Y viniendo del Coliseo y del arco de Constantino por la pendiente aún embaldosada con las mismas piedras que pisaron los caballos de los césares triunfales, quedan, cuantos pasan a la sombra del arco de Tito, mucho tiempo parados, clavada la vista en los relieves negruzcos que representan los despojos del Templo, entre los que descuella el candelabro de los siete brazos, y una indecible angustia se apodera del espíritu: sobre vencedores y vencidos el tiempo ha pasado su segur niveladora: ni patria judía, ni imperio romano; sólo quedan sobreviviendo a las ruinas, dos almas: el alma de la *Biblia* y la del *Corpus Juris*, siempre en contacto, siempre en lucha (Sierra 1991: 328-329).

Por otro lado, la mirada del viajero, en tanto que conocedor del relato histórico que se vincula a esos fragmentos materiales que son huellas de otras temporalidades, le permite completar las ausencias de un campo visual que, por definición, dado su carácter de «ruina» o «fragmento», funciona sinecdóquicamente en relación con la época que representa. Por ejemplo, en la siguiente frase: «Una advertencia: en este Capitolio que tenemos a la vista, nada hay del antiguo, o mejor dicho, de los antiguos capitolios, nada arquitectónico, al menos» (Sierra 1991: 318). El narrador de esta crónica se está mostrando como un sujeto que puede detectar las variaciones y ausencias devenidas en el tiempo histórico en relación con un espacio cuya imagen, canónica y reproducida en multitud de formas, era para muchos el equivalente de la Roma antigua o clásica. Mediante fórmulas propias de un educador que busca compartir generosamente su conocimiento, informa a su lector: «Porque, como sabéis, los edificios del Capitolio no miraban al Tíber como los de hoy, sino al Foro, al antiguo mercado, lentamente convertido en la plaza pública del mundo antiguo» y, acto seguido, *repone* las ausencias de un mapa urbano cuya localización y funcionamiento es capaz de

rearticular:

En este lugar en que estamos hubo un bosquecillo, el *intermontium*, y de las dos alturas, hoy apenas adivinables, de esta roca bicéfala, la que está a nuestra izquierda (vemos al Foro) fue la ciudadela, fue el acrópolis de Roma, y la que está a nuestra derecha sustentó, fortificado también, el templo triple de Jove capitolino, la cabeza de la ciudad, dedicado junto con Júpiter (Dyaus Piter- Dios padre) a Minerva y a Juno. (Sierra 1991: 320)

Esta connivencia o intimidad del viajero con las ruinas que visita, que le permite describirlas, corregir la información de los guías, ubicarlas en un plano urbano ya inexistente, se asocia inevitablemente con el prestigio de los *orígenes*: como historiador, Sierra se esfuerza por depurar los restos arqueológicos de referencias o interpretaciones erradas en aras de una reconstrucción precisa de su forma y función antiguas, primeras, originales. Por ello, es posible vincular esta operación con su posición estética respecto de la restauración de obras de arte: «...¡Dios mío, casi todo está restaurado! En Roma, en toda Italia, todos los artistas han sido restauradores, incluyendo el archigrán Miguel Angel; todos han profanado» (Sierra 1991: 323). La elección léxica, que identifica la restauración de obras antiguas con una profanación, parece lamentar un estado -perdido- de prístina pureza en los monumentos y obras de arte a que hace referencia. Sin embargo, Sierra no pone en duda la utilidad de intervenir para preservar, como podemos ver en un pasaje en que aprovecha la mención de las ruinas romanas para traer a colación los problemas de preservación del patrimonio arqueológico en México: «No opino por que deban dejarse perecer las ruinas; aquí está el monumento, aquí el fragmento desprendido, colóquese en su lugar. Hagamos esto con nuestras ruinas mexicanas que las estaciones desmenuzan y cuyos fragmentos se va llevando el viento...a los museos extranjeros» (Sierra 1991: 323).

En la misma línea, compara los sangrientos espectáculos del Coliseo con los sacrificios humanos aztecas y así logra establecer una equivalencia entre la antigüedad romana y la mexicana, analogía que se intensificará mediante la apropiación simbólica de Roma cuando afirma que su reconstrucción original es crucial para la identidad de todos los pueblos latinos, entre los cuales incluye a México: «...Algún día quedará restaurada (todavía se están descubriendo fragmentos) la Forma Urbis y esto será una alegría para cuantos en nuestro amor por la Roma de hoy implicamos el de la muerta Roma señorial, madre común de los latinos» (Sierra 1991: 324). En consecuencia, ante las probables ruinas de la Roma fundacional, se pregunta:

¿Y será cierto que estas piedras, que estos bloques entre sí unidos sin cemento, por sólo el peso, son las reliquias de la Roma Quadrata, de la que Rómulo fundó? Yo lo deseo vivamente; así podría decir que había visto materialmente la cuna de lo que hoy es, no la raza, sino el alma latina (Sierra 1991: 338).

Cierta poetización de lo real se conjuga aquí con la necesidad casi antropológica de una búsqueda del origen, y por ello, no sin su habitual cuota de humor, comenta: «...junto está el templo que Rómulo ofreció levantar a Júpiter Stator [...] Y he aquí los restos de ese templo. Muchos eruditos dudan que estos vestigios tengan tamaña antigüedad; yo, que no soy erudito, no lo dudo» (Sierra 1991: 338).

La ciudad de Roma y sus clásicas ruinas encubren, así, varias ciudades. Esto se da en un sentido espacial, como cuando el cronista alude a las distintas estratificaciones arqueológicas de la ciudad y dice, por ejemplo: «...Aquí en donde recuerdo estas cosas, sentado en una base

de columna de la basílica Julia, estoy a siete u ocho metros del nivel del piso recorrido por el caballo de Carlos V» (Sierra 1991: 333), pero también simbólico: la Roma actual, la Roma imperial, la Roma fundacional y, por analogía, las otras ciudades en ruinas, como tantas de las existentes en tierra mexicana, que se enfrentaban a los mismos problemas generados por un legado cultural y arquitectónico amenazado por las diversas formas de mercantilización que se asociaban con la arqueología y la ciencia museográfica. Formas de mercantilización que se acercan al *pillaje* de las tropas de Carlos V, que Sierra menciona en un pasaje en que nuevamente juega con una retórica de resonancias religiosas: «...Aquello había sido odioso, horrendo; la ciudad eterna, era una eterna ruina, aquella ruina fue estropeada y pillada con una rabia sin nombre... Es la más espantosa profanación de cadáver de que hace mención la historia» (Sierra 1991: 332-333).

La evocación histórica arriba mencionada tiene además un correlato en la inserción autobiográfica del recuerdo y de la memoria: Sierra busca, sin encontrar, ruinas de la casa de Hortensio en el Palatino porque cuando era chico, en su escuela, los alumnos eran divididos en dos grupos de acuerdo con su rendimiento académico: Cicerones y Hortensios, grupo este último al cual pertenecía Sierra (Sierra 1991: 339). También dice *recordar* la ciudad antigua gracias a sus impresiones literarias, por ejemplo, a la lectura de la novela clásica de Sienkiewicz, *Quo vadis?*

Por último, señalemos que las reflexiones de este sujeto ante las ruinas darán lugar a una crítica a las formas modernizadas del turismo de masas y al contraste entre la antigüedad y densidad simbólica de ese espacio y la superficialidad de los nuevos hábitos y tecnologías -en ese momento, la fotografía- que de algún modo *profanan* -para usar un término tan repetido en estas crónicas- la sublime sacralidad de las ruinas:

¡Qué fría estaba la gris mañana de enero que visitamos por primera vez el Palatino, qué frías las cosas, que eternamente frías, qué muertas! Visitamos: debía decir devoramos, porque nos metimos por todas partes sin orden ni cronología, con desesperación de nuestros cicerones; los Baedekers no fueron desenvainados. Corría un remusgo por entre aquellos lamentables esqueletos que nos llegaba al nuestro, glacial y penetrante; parecía un soplo de ultratumba; nos sentíamos clareados, como los palacios a través de cuyas arcadas veíamos discurrir las sombras de los Augustos y Domicianos bajo las especies de *misses* de habla inglesa que escogían las ruinas para flirtear con sus blondos compañeros, o asestaban las *kodaks* a los muros que erguían aún en el espacio helado sus lamentables fragmentos de donde caían grandes trozos de sombra que parecía hecha de siglos, y añoranzas y silencios... (Sierra 1991: 343)

2. El viajero estudioso: José Ingenieros entre las ruinas romanas

Esa primera percepción de la ciudad en ruinas como un espacio en sintonía con el alma del viajero cultivado o con inclinaciones estéticas, aparece también en las crónicas de José Ingenieros, quien viajó a Roma en 1905 para representar a la Argentina ante el V Congreso Internacional de Psicología. Dos de las crónicas que envió durante ese viaje para ser publicadas en el diario *La Nación* de Buenos Aires -unas treinta en total- se titulan «Sobre las ruinas»¹ y en la primera de ellas afirma que «Toda ciudad tiene un alma, y tiene, como todas

1 «Sobre las ruinas I», *La Nación*, 29.VII.1905, pp. 3-4. «Sobre las ruinas II», *La Nación*, 2.VIII.1905, p. 4. Las crónicas fueron incluidas en Ingenieros 1906 pero bajo otros títulos, que no respetan las divisiones originales del material en el diario, es decir que con el material de estas dos crónicas escribió otras tres: «Los peregrinos de la Italia hermosa», «Sobre las ruinas» y «La

las almas, sus refracciones y sus afinidades. Roma es propicia a los cerebros intuitivos, capaces de reconstruir una época sobre un plinto hecho trizas» (Ingenieros 2009: 99). Esa sensibilidad particular, que Ingenieros atribuye a los «cerebros intuitivos», es la que convierte la experiencia del viaje en algo intransferible, que excede el conocimiento objetivo, descriptivo, libresco, de los sitios visitados, como queda ilustrado en el siguiente pasaje:

...Las ruinas de Villa Adriana, cerca de Tívoli, parecen pertenecer a uno de esos fantásticos castillos encantados que los niños se imaginan cuando leen las fábulas de Cordelia o las *Mil y una noches*. Adriano había viajado mucho e hizo de su palacio una maravilla, reuniendo en sus jardines las copias o imitaciones de todos los edificios y parajes célebres que había conocido en sus peregrinaciones imperiales. Su descripción puede leerse en cualquier guía de Roma y sus alrededores; la impresión que produce no podrá leerse en libro alguno. (Ingenieros 2009: 116)

En cierto sentido, podríamos encontrar huellas de la sensibilidad romántica en esa concepción del paisaje como una entidad donde resuena, de algún modo, el estado anímico del sujeto, permitiendo que el lector atisbe la intimidad inefable de un alma que no puede transferir en su totalidad sus sensaciones y experiencias². Pero también, esa distinción entre la «descripción», comunicable, y la «impresión», intransferible, es quizás la que lo lleva a concentrarse en los únicos aspectos de esa experiencia susceptibles de ser compartidos, los datos y la erudición histórica vinculados a los restos arqueológicos. Por ello, el primer plano de estas crónicas lo detentarán, no ya los sentimientos o «impresiones» de Ingenieros, sino las palabras de otros. En primer lugar, las lecturas del autor, exhibidas profusamente y ponderadas de acuerdo con sus méritos históricos o literarios y su eventual utilidad para próximos visitantes, conformando un archivo o catálogo realmente digno de una investigación bibliotecológica: relatos de viajeros, de eruditos, arqueólogos, poetas y novelistas, etc., entre los cuales recomienda libros y conferencistas. Además de la -por lo visto- ineludible referencia al clásico libro de Sienkiewicz, el narrador ofrece información como la siguiente: «Después de releer en excelentes traducciones de Suetonio, Marcial y Tito Livio, muchos datos respecto de la época a que pertenece el Coliseo, y numerosas referencias al anfiteatro mismo, el estudioso tropezará en Dion Casio con la descripción de su fiesta inaugural» (Ingenieros 2009: 112). El catálogo de Ingenieros va desde Montaigne, Montesquieu, Voltaire, Madame de Staël, Stendahl, Chateaubriand, Gauthier, Zola, Castelar y varios más, hasta los argentinos Cané, Wilde, Lucio López y Ángel Estrada³. Es un ejemplo exacerbado de aquello que señalaba Susana Rotker cuando afirmaba que la crónica modernista “hace explícitas sus alusiones culturales. Es la musa / museo” (Rotker 2005: 175). En cierto sentido, se plegaba a

megalomanía de los emperadores». En Ingenieros 1908, aparecen unificadas bajo el título de «La Roma imperial». Seguimos la versión original del diario, reeditada en Ingenieros 2009 (ver bibliografía).

No podemos menos que notar, en el título de la primera de las crónicas en la edición de Valencia, la resonancia de Rubén Darío: íntimo amigo de Ingenieros, había publicado *Peregrinaciones* en Europa unos años antes, con un prólogo redactado por Justo Sierra en 1901, cuando ambos coincidieron en París. En él, hablando de la península itálica, el poeta nicaragüense proclamaba que “si la lira no se llamase lira, podría llamarse Italia. Bien se reconoce aquí la antigua huella apolónica. Bien vinieron siempre aquí los peregrinos de la belleza, de los cuatro puntos cardinales” (Darío 1901: 159).

2 Para las peculiaridades del sentido romántico en relación con las ruinas, y su diferencia respecto del tratamiento clásico y barroco del tópico, remitimos a Cabello Porras 1995.

3 Vale la pena recordar que la «escritura de catálogo» es propia de espacios y eventos del mundo moderno, como museos y exposiciones, según señalan Andermann et al. (2006: 12).

la afirmación de Darío, quien en su libro *Peregrinaciones* sentenciaba que “en esos sancta-sanctorum del arte, se ven dos cosas: la *chef-d’oeuvre* y los ojos que la han visto” (Darío 1901: 259). Y ciertamente, la idea de que la ciudad de Roma es un sitio para pensar, evocar y revivir lo leído ya estaba en el gran poeta modernista, cuando predecía a su lector que, tras una visita a las ruinas romanas, “Todas vuestras lecturas despertarán en vuestra memoria” (Darío 1901: 249).

De esa manera, Ingenieros procura construir una imagen de sí mismo que opone explícitamente al «simple turista» -generalmente un «tranquilo burgués»-: la de un «viajero estudioso», quien se acerca a estos monumentos con la perspectiva propia de un erudito o científico. Dice nuestro autor que, si se adopta su método, «será fácil sacrificar la originalidad al saber, la imaginación a la crítica. Y, en suma, se obtendrá una impresión consciente, preferible en todos los casos a las improvisadas sensaciones puramente literarias» (Ingenieros 2009: 101). Ya no es una empatía de orden subjetivo la que permite evocar la vida de otros tiempos estando en las ruinas, sino una posibilidad adquirida gracias al estudio y, por tanto, abierta a «todo espíritu medianamente culto» (Ingenieros 2009: 104).

La primera de las crónicas es un paseo por las ruinas pero Ingenieros, en lugar de preferir, como es usual en los cronistas viajeros, el relato de su propia expedición por entre los restos de la ciudad antigua, glosa la conferencia del profesor Boni, especialista en la materia, a la que había asistido. Así que la crónica enmarca la visita a las ruinas en el espacio áulico, es una visita erudita, porque traslada el peso del relato de la experiencia directa a la clase que versa sobre ellas. En la misma línea, declara que antes de visitar el Coliseo, escuchó «siete lecciones del profesor Lanciani» en «la Sapienza» (Ingenieros 2009: 111), para luego ofrecerle al lector una síntesis de lo aprendido. En consonancia con este valor asignado a las ruinas, como objetos de estudio y erudición, Ingenieros las aprecia fundamentalmente por el aporte que han significado al pensamiento y la historia del arte:

...Todos sus grandes peregrinos han sido astros de magnitud primordial; Roma e Italia fueron la irresistible estrella que ha orientado la marcha de altos espíritus, Reyes Magos de esta religión de la belleza cuyo profeta moderno fue Jhon Ruskin. Huelga decir que sus libros de arte, verdaderos evangelios, fueron escritos o pensados en Italia, frente a la glauca gloria del Adriático⁴.

Es esta clase de operaciones la que le permiten extrapolar, a partir de la presencia material de las ruinas, especulaciones de orden social y moral. Así, en una lectura claramente nietzscheana del espacio, concluye, refiriéndose a la ciudad antigua:

Era un símbolo. Tanta grandeza y tanta pompa debían neutralizar, por fuerza, todas las normas de la ética. Sin imposiciones morales, los hombres rompieron las amarras del deber y del remordimiento, para ascender a una región donde eran palabras sin sentido el vicio y la virtud, donde los únicos ideales de la vida eran la fuerza, el placer y la potencia, suprimiendo todo freno a la dicha de vivir.

El pueblo romano, dominador del mundo, tendía, como todos los dominadores, a colocarse más allá del bien y del mal. (Ingenieros 2009: 105)

Veamos otro ejemplo: la visión de Roma en ruinas -visión mediatizada, pues recordemos que se trata de la clase del profesor Lanciani que está glosando Ingenieros- le permitirá formular una crítica al imperialismo a partir de las connotaciones cromáticas de un sol

4 Con este texto aparece el pasaje en Ingenieros 1906 y 1908. Véase Ingenieros 2009: 106, notas 11 y 15.

poniente a las que les asigna un sentido poco menos que ideológico. En sus propias palabras:

El profesor Lanciani, rodeado por treinta oyentes de ambos sexos, estaba en la tercera galería del Anfiteatro Flavio cuando el sol entró al ocaso. Por entre las ventanas del lado opuesto caían haces de roja luz, y en el horizonte lejano el crepúsculo volcaba un hervor de incendio y de hemorragia. Todos a una, pensamos en las hogueras y en la sangre derramada en las arenas de la metrópoli imperial, cuya grandeza tuvo, como el sol de esa tarde, un poniente de púrpura. (Ingenieros 2009: 114)

El fragmento citado involucra una comparación entre el tiempo pasado y el presente, desde el cual se ve el imperio -en ese caso, el romano- como una etapa superada. Esta comparación de temporalidades activada por el ejercicio hermenéutico practicado en el espacio es evidente, también, en su lectura del orden arquitectónico como una cifra o símbolo de procesos socio-económicos más amplios. De la ciudad antigua, entrevista gracias a sus ruinas, dice que «Señalan una época en la evolución de la arquitectura. [...] el carácter más representativo del imperio de Occidente fue la grandiosidad de las moles, la imponente de las masas» (Ingenieros 2009: 116). La matriz *evolutiva* como clave de interpretación de todo proceso, tan cara al lenguaje biologicista propio de Ingenieros, lo autoriza a formular, simultáneamente, un diagnóstico y una proyección del curso que ha de tomar la civilización moderna:

La civilización moderna sólo concibe lo útil y lo económico. La democracia impone renunciar, por ahora, a toda obra puramente grande o puramente bella. Es así: no puede ser de otra manera; sería inútil lamentarse de estas parciales deficiencias de la vida moderna, pues son inherentes a cierto modo y momento del progreso. El yanqui levanta sus casas de cuarenta pisos, para aprovechar mejor su lote de terreno y percibir lautos alquileres; hace edificios feísimos, pero económicos y duraderos. La misma torre Eiffel es genuinamente pobre y económica; es atrevida, pero no bella; es grande, pero no grandiosa. [...] (Ingenieros 2009: 117)

Siguiendo el mismo razonamiento, predice el advenimiento de una modernidad más plena o, para decirlo con Renato Ortiz, el aumento de un *diferencial de modernidad* dentro de ese mismo *patrón civilizatorio*, cuando el orden económico de «los pueblos más evolucionados de la raza blanca» satisfaga las necesidades básicas y permita el gasto en lo que, siempre según su esquema, entra en la dimensión de lo superfluo, como la arquitectura monumental. Es así como podemos ver, sintéticamente, la forma en que Ingenieros pasa, en virtud del cientificismo consustancial a su producción, de hablar del «alma» de la ciudad para luego arribar a una tesis sociológica sobre la arquitectura moderna, en su época y en el futuro.

3. Ruinas modernas: Justo Sierra en Chicago

Unos años antes de viajar a Roma, en 1895, Justo Sierra conoció los Estados Unidos, en ocasión en que fue invitado a acompañar a uno de sus tíos. Este viaje fue motivo de una serie de crónicas, publicadas inicialmente en la revista *El Mundo* de México entre 1897 y 1898, y luego recogidas en el libro *En tierra yankee*, de 1898. Entre ellas, nos interesa una crónica titulada «Ruinas», que está destinada a relatar su visita a la ciudad de Chicago. La experiencia de sistematizar las impresiones generadas por esta ciudad, una urbe moderna e industrial, resulta abrumadora para el narrador, quien homologa la pluralidad de fenómenos que

convocan su atención con los desórdenes propios de una enfermedad: «Estas formidables ciudades americanas no son para vistas en dos o tres días; se hacían de tal modo en el sensorio las imágenes y las impresiones, y cansan por tal extremo los esfuerzos para retenerlas, que acaba cualquiera por sentirse enfermo» (Sierra 1991: 177).

La crónica hace referencia al célebre incendio de la ciudad en 1871 y a su veloz reconstrucción, pero su eje son las «ruinas», producto del deterioro del tiempo y otros incendios menores, en el predio de la que fue la Exposición Colombina de Chicago de 1892, como el que acaeció en 1894. Apelando a su humorismo característico, Sierra va a marcar una distancia entre esas ruinas que aquí llamaremos modernas y las clásicas ruinas romanas, que visitaría unos años después y de las que ya hemos hablado:

...en un ligerísimo carruaje recorríamos el Parque Jackson, en que floreció, en gigantesca flora de yeso, de piedra y de hierro, la Exposición, la «Feria del Mundo», como aquí la llaman, y que hoy es un campo de ruina, aunque no de soledad; no hay modo, pues, de citar la *Elegía a las ruinas de Itálica*. (Sierra 1991: 179)

Esta distancia frente a los modos tradicionales de abordar el tema de las ruinas, lo llevará a desplegar en la crónica un universo de acciones y objetos propios de la modernidad. Veamos algunos ejemplos, en los que la descripción de las ruinas se pone al servicio de tópicos como la febril actividad de los tiempos modernos o el oro americano: «Un ejército de trabajadores recogía los restos de los efímeros y ostentosos palacios que el oro *yankee* aglomeró en breve tiempo a orillas del lago»; la velocidad y fugacidad del uso de las construcciones para la exposición, que queda así convertida en una modalidad del arte efímero: «todo muestra ya la osamenta bajo su deleznable musculación de *staff*; todo va a desaparecer, todo está en agonía, ¡y qué agonía! la infinitamente lívida agonía del yeso y del cartón piedra»; la crítica a iconos de la arquitectura moderna como la celebrada torre Eiffel, magnificada por el escenario dantesco que resultó del incendio devastador: «avanzando un poco, vimos las enormes masas de hierro del Palacio de las Máquinas, deformadas y torcidas por el fuego, formando un brutal y espantoso conjunto, como si una mano satánica hubiera hecho un amasijo de zócalos, columnas, traves y techumbres, y con él hubiese bombardeado la tierra desde un círculo del Infierno. Más allá de aquellas torres Eiffel caídas y convertidas en tirabuzones...» (Sierra 1991: 179).

Incluso se pone en evidencia, una vez más, el problema de la *originalidad*, que la sensibilidad romántica asociaba a las ruinas entendidas como fragmentos que remitían a un origen, pero que en la modernidad va a cambiar de sentido para asociarse a la idea de *novedad*. En este caso, Sierra exhibe la paradójica circunstancia de un convento de la Rábida, copia del original erigido en ocasión de esta Exposición de tema colombino, «copiado con notable exactitud», al punto de que sus paredes «nacieron viejas» (Sierra 1991: 180), que sobrevivió a la destrucción del predio por el fuego, adquiriendo así el estatuto de un genuino *resto* o *huella* de la exposición. Precisamente en torno de la cuestión de la *originalidad*, se ha señalado que las exposiciones, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, introdujeron una nueva relación entre la mirada, el espacio y el lenguaje, consustancial a la experiencia de la modernidad. Mientras esa relación, para el escritor romántico, estaba centrada en la *ruina*, como paradigma de una integridad de antemano perdida y como objeto hermenéutico por excelencia, hacia mediados del siglo XIX sufrió una inversión radical y pasó a estar asociada con lo *nuevo*, ya fuese del orden tecnológico o artístico, lo carente de pasado y que tenía su origen en el mismo presente (Andermann et al. 2006: 11). Lo interesante en Sierra es cómo refuncionaliza el concepto de *ruina* para asociarlo a estos espacios / eventos de lo moderno que fueron las exposiciones, como la de Chicago. En este sentido, Sierra

funciona como un *arqueólogo del presente*, una tarea que, al decir de Susana Rotker, fue característica de la escritura de la crónica moderna en América Latina (Rotker 2005: 123).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andermann, Jean y Beatriz González-Stephan. 2006. Introducción, a *Galerías del progreso: museos, exposiciones y cultura visual en América latina*. Rosario, Beatriz Viterbo: 7-25.

Cabello Porras, Gregorio. 1995. Del paradigma clásico a una apertura significacional en el motivo de las ruinas a través de la poesía de Fernando de Herrera, en *Ensayos sobre tradición clásica y petrarquismo en el Siglo de Oro*. Almería, Universidad de Almería: 39-63.

Darío, Rubén. 1919. [Peregrinaciones en Obras completas. Tomo XII.](http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/dario/01383886400359722644802/p0000001.htm#1) Madrid, Mundo Latino [en línea] Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Disponible en: <http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/dario/01383886400359722644802/p0000001.htm#1>

Ingenieros, José. 1906. *Italia en la ciencia, en la vida y en el arte*. Valencia, Sempere.

-----, 1908. *Al margen de la ciencia*. Bs. As., Rosso.

-----, 2009. *Las crónicas de José Ingenieros en 'La Nación' de Buenos Aires*. Edición de Cristina Beatriz Fernández. Mar del Plata, Martín / ANPCyT / UNMDP.

Ortiz, Renato. 2004. *Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo*. Traducción de Ada Solari. Bernal, Universidad de Quilmes.

Rotker, Susana. 2005. *La invención de la crónica*. México, FCE / Fundación para un nuevo periodismo iberoamericano.

Sierra, Justo. 1991. *Obras completas. VI. Viajes*. Edición, notas e índices de José Luis Martínez. México, UNAM.

Viñas, David. 1982. *Literatura argentina y realidad política*. Bs. As., CEAL.